

26. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Ελβανίδη¹, Χ. Παπαϊωάννου², Ι. Ναουνούλης¹, Σ. Φαλιάγκα¹, Ν. Κατσούλας¹

¹ Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, 38446 Βόλος Μαγνησίας, Ελλάδα, *elaggeliki@gmail.com, nkatsoul@uth.gr*

² Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γαίοπολις, 41500 Λάρισα *email: chpara@uth.gr*

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη αξιολογείται η υδατική καταπόνηση θερμοκηπιακής καλλιέργειας αγγουριού μέσω του Δείκτη Υδατικής Καταπόνησης Καλλιεργειών (Crop Water Stress Index - CWSI). Ο δείκτης βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασίας φυλλώματος-αέρα και παρέχει μη καταστρεπτική εκτίμηση της υδατικής καταπόνησης. Εφαρμόστηκε σε τέσσερις μεταχειρίσεις: (α) φυτά σε συμβατικές συνθήκες (μάρτυρας), (β) με εμπλουτισμό CO₂, (γ) με σκίαση μέσω φωτοβολταϊκών και (δ) με συνδυασμό CO₂ και φωτοβολταϊκών. Κλιματικά δεδομένα εντός και εκτός θερμοκηπίου αξιοποιούνται για τον υπολογισμό του CWSI καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο, επιτρέποντας συγκριτική αξιολόγηση. Η σκίαση από τα φωτοβολταϊκά επηρεάζει τις απαιτήσεις σε νερό, ενώ ο εμπλουτισμός με CO₂ ενισχύει την ικανότητα των φυτών να ανταποκρίνονται σε ήπιες καταπονήσεις. Ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών προσφέρει ένα βελτιστοποιημένο μικροκλίμα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων χωρίς μείωση της παραγωγικότητας.

Λέξεις κλειδιά: Φωτοβολταϊκά, μικροκλίμα, θερμοκρασία κόμης, διαπνοή, CWSI

AGRIVOLTAIC SYSTEMS IMPACT ON WATER STRESS OF GREENHOUSE CROPS

A. Elvanidi^{1*}, Ch. Papaioannou², I. Naounoulis¹, S. Faliagka¹, N. Katsoulas¹

¹Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, University of Thessaly, Fytokou Street, 38446 Volos, Magnesia, Greece **elaggeliki@gmail.com, nkatsoul@uth.gr*

²Department of Agriculture-Agrotechnology, University of Thessaly, Gaiopolis, 41500 Larissa, Greece **chpara@uth.gr*

ABSTRACT

This study evaluates water stress in greenhouse cucumber cultivation using the Crop Water Stress Index (CWSI). The index is based on the canopy-to-air temperature difference and provides a non-destructive estimate of plant water stress. It was applied in four treatments: (a) plants under conventional conditions (control), (b) with CO₂ enrichment, (c) with shading from photovoltaic panels, and (d) with a combination of CO₂ enrichment and photovoltaic shading. Climate data inside and outside the greenhouse were used throughout the growing season to calculate the CWSI, allowing comparative assessment. Photovoltaic shading affected water requirements, while CO₂ enrichment enhanced plant tolerance to mild stress. The combination of the two technologies created an optimized microclimate, contributing to water savings without reducing productivity.

Keywords: photovoltaics, microclimate, canopy temperature, transpiration, CWSI

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με τις εντεινόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση καινοτόμων, βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα στη λειτουργία θερμοκηπιακών συστημάτων (Ma Lu et al., 2024). Στο πλαίσιο αυτό, τα αγροβολταϊκά συστήματα, δηλαδή η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών μονάδων στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, προβάλλουν ως μια καινοτόμος πρακτική που συνδυάζει την παραγωγή τροφίμων με την παραγωγή ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της γεωργικής δραστηριότητας (Agostini et al., 2021).

Ωστόσο, η εφαρμογή φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σε θερμοκήπια επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο μικροκλίμα, όπως είναι η σκίαση και οι τροποποιήσεις στη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη φυσιολογία των φυτών και τις ανάγκες τους σε νερό (Fernández et al., 2022). Η αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ ενεργειακής απόδοσης και γεωργικής παραγωγικότητας. Για την αξιολόγηση αυτών των επιπτώσεων, ο Crop Water Stress Index (CWSI) και άλλοι δείκτες όπως ο Stress Degree Day (SDD) βασισμένοι στη διαφορά θερμοκρασίας κόμης-αέρα αποτελεί ένα αποτελεσματικό, μη καταστροφικό εργαλείο παρακολούθησης της υδατικής καταπόνησης φυτών σε πραγματικό χρόνο (Boyaci et al., 2024).

2. ΘΕΩΡΙΑ

2.1 Επίδραση των αγροβολταϊκών στο μικροκλίμα

Η κάλυψη, ο προσανατολισμός και η διάταξη των Φ/Β επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας και την ένταση/ομοιομορφία φωτός. Για παράδειγμα, κάλυψη 50% μείωσε την ακτινοβολία κατά 64% αλλά δημιούργησε ανομοιογενή φωτισμό (Gnayem et al., 2024; Cossu et al., 2014). Η διάταξη "σκακιάρας" προσφέρει καλύτερη κατανομή φωτός σε σχέση με την ευθύγραμμη (Kadowaki et al., 2012), ενώ ημιδιαφανή πάνελ και δυναμικά σκίαστρα μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της σκίασης, ευνοώντας την ανάπτυξη φυτών (Hassanien et al., 2018; Ezzaeri et al., 2020). Αντίθετα, για φωτόφιλες καλλιέργειες, η υπερβολική σκίαση μπορεί να μειώσει τις αποδόσεις

2.2 Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δείκτη CWSI

Η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει τη διαπνοή και τη φωτοσύνθεση, επηρεάζοντας άμεσα τη θερμοκρασία κόμης και συνεπώς τον CWSI. Υψηλή ακτινοβολία αυξάνει τη θερμοκρασία των φύλλων, ανεβάζοντας τον δείκτη σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης, ενώ μειωμένη ακτινοβολία μπορεί να τον περιορίσει εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού. Η αντίδραση αυτή εξαρτάται από τη στοματική αγωγιμότητα, το διαθέσιμο νερό, τη μορφολογία των φύλλων και τα χαρακτηριστικά του φυτικού είδους (Poirier-Pocovi and Bailey, 2020).

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η επίδραση των αγροβολταϊκών συστημάτων και τη διαμόρφωση της ηλιακής ακτινοβολίας στην υδατική καταπόνηση θερμοκηπιακής καλλιέργειας αγγουριού, μέσω της εφαρμογής του CWSI και SDD οι οποίοι επιτρέπουν τη μη καταστρεπτική και δυναμική παρακολούθηση της κατάστασης των φυτών ως προς την επάρκεια νερού. Η μελέτη στοχεύει να συμβάλει στην κατανόηση των φυσιολογικών

αποκρίσεων των φυτών υπό διαφορετικά μικροκλιματικά σενάρια και να υποστηρίξει τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών και ενεργειακών πόρων στον θερμοκηπιακό τομέα.

3. ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε θερμοκήπιο γοτθικού τύπου με πολλαπλές σήραγγες, στις πιλοτικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο (39°22', 22°44', 85 m). Το θερμοκήπιο είχε συνολική επιφάνεια 1500 m² και ήταν χωρισμένο σε έξι διαμερίσματα των 240 m². Τέσσερα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν για καλλιέργεια, εξοπλισμένα με έξι υδροπονικά αυλάκια και σάκους πετροβάμβακα (Grodan International, Roermond, Ολλανδία). Σε δύο καλλιεργητικά διαμερίσματα εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ στο ύψος της υδρορροής. Εμπλουτισμός με CO₂ εφαρμόστηκε σε δύο διαμερίσματα – ένα με φωτοβολταϊκά και ένα χωρίς – ώστε να μελετηθούν οι μεμονωμένες και συνδυασμένες επιδράσεις σκίασης και CO₂ στην απόδοση της καλλιέργειας. Τα φωτοβολταϊκά κάλυπταν 60 m² ανά διαμέρισμα, ήταν διπλής όψης με κάλυμμα πλεξιγκλάς τοποθετημένα σε σύστημα ηλιακής παρακολούθησης μίας κατεύθυνσης και παρείχαν σκίαση 30%. Στον εμπλουτισμό CO₂, το αέριο διοχετευόταν μέσω διάτρητων σωλήνων κάτω από κάθε υδροπονικό αυλάκι. Η παροχή ήταν ενεργή από 8:00 π.μ. έως 6:30 μ.μ., έως ότου η συγκέντρωση έφτανε τα 650 ppm, με τα παράθυρα κλειστά.

Τα φυτά αγγουριού (*Cucumis sativus* cv. Columbia) μεταφυτεύτηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 2024 σε κύβους πετροβάμβακα (7.5 × 7.5 cm), με πυκνότητα φύτευσης 1.8 φυτά/m². Η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε ανοικτό υδροπονικό σύστημα και η διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ήταν 91 ημέρες. Η πειραματική διάταξη περιλάμβανε τέσσερις μεταχειρίσεις, καθεμία εφαρμοσμένη σε ξεχωριστό διαμέρισμα: (α) έλεγχος χωρίς φωτοβολταϊκά και χωρίς CO₂, (β) εμπλουτισμός με CO₂ μόνο, (γ) φωτοβολταϊκά μόνο και (δ) συνδυασμός φωτοβολταϊκών και εμπλουτισμού με CO₂. Τα φυτά όλων των μεταχειρίσεων αρδεύονταν με υδατικό διάλυμα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται απορροή 30%.

Οι κλιματικές συνθήκες εντός του θερμοκηπίου (air temperature, Ta, oC; Relative humidity, RH, %) ρυθμιζόνταν αυτόματα και καταγράφονταν συνεχώς μέσω ολοκληρωμένου υπολογιστικού συστήματος (SERCOM, Automation SL, Lisse, Ολλανδία). Η ένταση φωτός (J cm⁻²) μετριόταν με κβαντικούς αισθητήρες (Apogee SQ 500-SS, Apogee Instruments, Logan UT, ΗΠΑ). Ένας αισθητήρας τοποθετήθηκε εξωτερικά, στην κορυφή του θερμοκηπίου (7,5 m), για μέτρηση της ολικής ακτινοβολίας, και τέσσερις στο ύψος της υδρορροής (ένας ανά διαμέρισμα) για καταγραφή της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR). Η συνολική ημερήσια ακτινοβολία PAR (J cm⁻²) μετατρέποταν σε W m⁻² με διαίρεση με τον χρόνο καταγραφής και πολλαπλασιασμό επί 10⁴. Η ημερήσια ποσότητα άρδευσης και απορροής (L), ανάλογα με τη μεταχείριση, καταγραφόταν αυτόματα σε βάση δεδομένων Access (Microsoft Corporation, 2021, ΗΠΑ). Οι παράμετροι ανάπτυξης (ύψος φυτών και αριθμός φύλλων) παρακολουθούνταν εβδομαδιαία.

3.1 Μεθοδολογία υπολογισμού διαπνοής και θερμικών-υδατικών δεικτών

Η εκτίμηση της καθαρής διαπνοής προσεγγίστηκε έμμεσα, βάσει της αρχής του υδατικού

ισοζυγίου. Συγκεκριμένα, θεωρήθηκε ότι η διαπνοή ισούται προσεγγιστικά με τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας άρδευσης και απορροής (Grewal et al., 2011). Για την έκφραση της διαπνοής σε ενεργειακούς όρους ($W m^{-2}$), το υδατικό ισοζύγιο όλης της καλλιέργειας προσαρμόστηκε σε $L m^{-2}$ και πολλαπλασιάστηκε με τη λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού ($\lambda \approx 2,45 MJ kg^{-1}$), σύμφωνα με την ενεργειακή μορφή της εξατμισοδιαπνοής.

Ο δείκτης SDD (= $T_c - T_a$) στηρίζεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της φυλλικής επιφάνειας και του περιβάλλοντος αέρα (Idso, 1981). Ο δείκτης CWSI (Crop Water Stress Index) ορίζεται σύμφωνα με τους Jackson et al. (1988) ως εξής: $CWSI = ((T_c - T_a) - (T_c - T_a)_{LL}) / ((T_c - T_a)_{UL} - (T_c - T_a)_{LL})$ όπου, $(T_c - T_a)$ είναι η παρατηρούμενη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του φυλλώματος και του αέρα, $(T_c - T_a)_{LL}$ είναι το κατώτερο όριο, που αντιστοιχεί σε συνθήκες χωρίς υδατική καταπόνηση. Η τιμή $(T_c - T_a)$ υπολογίζεται σύμφωνα με τους Jackson et al. (1981), $(T_c - T_a) = [rA * (R_n - \lambda E)] / (\rho * C_p)$, όπου R_n είναι η καθαρή ακτινοβολία (W/m^2), δηλαδή η συνολική εισερχόμενη και εξερχόμενη ακτινοβολία στην επιφάνεια, λE : ροή λανθάνουσας θερμότητας (W/m^2), που αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνεται για εξατμισοδιαπνοή, ρ η πυκνότητα του αέρα ($1.204 kg/m^3$), C_p η ειδική θερμότητα του αέρα σε σταθερή πίεση ($1006 J/kg \cdot K$), rA η αεροδυναμική αντίσταση (s/m), που εκφράζει την αντίσταση μεταφοράς θερμότητας από την κόμη στον αέρα. $(T_c - T_a)_{UL}$ είναι το ανώτερο όριο, που αντιστοιχεί σε πλήρως καταπονημένη (μη διαπνεόμενη) κατάσταση και ορίζεται σταθερά στους $5^\circ C$. Η τιμή $(T_c - T_a)_{LL}$ υπολογίζεται θεωρώντας ότι η αντίσταση διαπνοής $rC = 0$, σύμφωνα με τους Jackson et al. (1981) και Zhang et al. (2024), $(T_c - T_a)_{LL} = [(rA * R_n) / (\rho * C_p) * (\gamma / (\Delta + \gamma))] - [VPD / (\Delta + \gamma)]$, όπου, γ η ψυχομετρική σταθερά ($0.066 Pa/K$), Δ η κλίση της καμπύλης κορεσμένου υδρατμού ως προς τη θερμοκρασία (Pa/K), VPD , έλλειμμα πίεσης υδρατμών (Pa). Οι τιμές των Δ και VPD υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους Katsoulas et al. (2001) και Monteith και Unsworth (2013). Ο υπολογισμός του δείκτη πραγματοποιήθηκε σε ημερήσια βάση, χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο των κλιματικών δεδομένων που καταγράφηκαν από 8:00 π.μ. έως 6:30 μ.μ.. Οι πρώτες 20 ημέρες της καλλιέργειας δεν λήφθηκαν υπόψη στην ανάλυση, καθώς παρατηρήθηκαν σφάλματα στις τιμές του δείκτη λόγω της περιορισμένης φυλλικής επιφάνειας κατά το αρχικό στάδιο ανάπτυξης

3.2 Στατιστική ανάλυση

Η σύγκριση των μέσων τιμών πραγματοποιήθηκε με μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (one-way ANOVA) σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% ($p \leq 0.05$), με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, IBM, ΗΠΑ).

4. Αποτελέσματα

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται η μεταβολή της φωτοσυνθετικά ενεργής ακτινοβολίας (PAR) κατά την καλλιεργητική περίοδο υπό τέσσερα διαφορετικά καλλιεργητικά σενάρια. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στον μάρτυρα και στην ενίσχυση CO_2 , όπου η ακτινοβολία δεν περιορίζεται. Αντίθετα, στη σκίαση από αγροβολταϊκά παρατηρείται αισθητή μείωση της PAR, κυρίως τις ώρες αιχμής ($p < 0,5$). Ο συνδυασμός σκίασης και CO_2 διατηρεί τη χαμηλή PAR, αλλά η προσθήκη CO_2 ενδέχεται να μετριάξει τις επιπτώσεις της.

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η διακύμανση της λανθάνουσας θερμότητας (λE). Οι τιμές μεταξύ των μεταχειρίσεων ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο με μικρές αποκλίσεις. Οι

διαφορές αντανακλούν μεταβολές στη διαπνοή και στην εξάτμιση, επηρεαζόμενες από τις συνθήκες φωτισμού και CO₂. Συνολικά, η λανθάνουσα θερμότητα παραμένει σχετικά σταθερή μεταξύ των σεναρίων ($p > 0,05$).

Το Σχήμα 3 απεικονίζει τις ημερήσιες τιμές του δείκτη SDD κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, για τέσσερις διαφορετικές μεταχειρίσεις. Στις πρώτες ημέρες καλλιέργειας, παρατηρείται έντονη διακύμανση του δείκτη, με το σενάριο του μάρτυρα να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή, ξεπερνώντας το 1,5, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη θερμική καταπόνηση ($p < 0,05$). Αντίθετα, στα σεναρία που περιλαμβάνουν σκίαση, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με ενίσχυση CO₂, οι τιμές του SDD είναι αισθητά χαμηλότερες, δείχνοντας ότι η σκίαση συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της θερμικής καταπόνησης. Καθώς η καλλιέργεια εξελίσσεται, όλες οι καμπύλες συγκλίνουν, υποδηλώνοντας μια γενική μείωση ή σταθεροποίηση της θερμικής καταπόνησης. Σε αυτό το διάστημα, η επίδραση των παρεμβάσεων είναι πιο ήπια, όμως η σκίαση με αγροβολταϊκά εξακολουθεί να προσφέρει ελαφρύ πλεονέκτημα σε σύγκριση με τον μάρτυρα και την απλή ενίσχυση CO₂. Συνολικά, ο συνδυασμός σκίασης και εμπλουτισμού CO₂ φαίνεται να προσφέρει τη βέλτιστη διαχείριση της θερμικής καταπόνησης, ιδίως στο αρχικό στάδιο, όπου οι ανάγκες προσαρμογής των φυτών είναι υψηλότερες.

Σχήμα 1. Μεταβολή της PAR ακτινοβολίας ($W m^{-2}$) για τις διαφορετικές μεταχειρίσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καλλιεργητικής περιόδου του αγγουριού.

Σχήμα 2. Μεταβολή της διαπνοής ($\lambda E, W m^{-2}$) για τις διαφορετικές μεταχειρίσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καλλιεργητικής περιόδου του αγγουριού.

Το Σχήμα 4 παρουσιάζει τη διακύμανση του CWSI κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Όσο υψηλότερη η τιμή (πλησιέστερα στο 1), τόσο εντονότερη η υδατική καταπόνηση των φυτών. Όπως φαίνεται, οι καμπύλες των διαφορετικών μεταχειρίσεων είναι μεταξύ τους παραπλήσιες, ιδιαίτερα από τα μέσα της περιόδου και μετά, με το CWSI να κυμαίνεται γενικά μεταξύ 0,3 και 0,7, υποδεικνύοντας μέτρια επίπεδα υδατικής καταπόνησης. Μικρές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται κυρίως στις αρχικές ημέρες, με κάποιες μεταχειρίσεις να παρουσιάζουν οριακά υψηλότερες τιμές. Ωστόσο, σε συγκεκριμένα διαστήματα —όπως μεταξύ των ημερών 60–70— διαφαίνονται διαφορές μεταξύ των σεναρίων ($p < 0,05$), με τη μεταχείριση που αντιστοιχεί στον συνδυασμό σκίασης και ενίσχυσης CO₂ να παρουσιάζει ελαφρώς χαμηλότερες τιμές CWSI σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη συνολική ποσοστιαία μείωση του δείκτη σε σχέση με τη μαρτυρική καλλιέργεια: η εφαρμογή CO₂ μείωσε τον δείκτη κατά 3,87%, η σκίαση μέσω αγροβολταϊκών κατά 5,52%, ενώ ο συνδυασμός των δύο παρεμβάσεων οδήγησε στη μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 8,65%.

Σχήμα 3. Μεταβολή του δείκτη Stress Degree Day (SDD) για τις διαφορετικές μεταχειρίσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καλλιεργητικής περιόδου του αγγουριού.

Σχήμα 4. Μεταβολή του δείκτη Crop Water Stress Index (CWSI) για τις διαφορετικές μεταχειρίσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της καλλιεργητικής περιόδου του αγγουριού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα πως η σκίαση που προσφέρουν τα αγροβολταϊκά επηρεάζει σημαντικά τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR), μειώνοντάς την ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς τα πάνελ περιορίζουν την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, παρά τη μείωση της PAR, η ανάπτυξη των φυτών όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά βελτιώθηκε σημαντικά στις μεταχειρίσεις με σκίαση, ειδικά όταν αυτή συνδυάστηκε με εμπλουτισμό CO₂. Η σταθερότητα της λανθάνουσας θερμότητας (λΕ) μεταξύ των μεταχειρίσεων υποδηλώνει ότι οι αλλαγές στην εξάτμιση και διαπνοή ήταν ήπιες, πιθανόν λόγω της αντισταθμιστικής επίδρασης της σκίασης και της αυξημένης συγκέντρωσης CO₂. Η μείωση του δείκτη θερμικής καταπόνησης (SDD) στα σενάρια με σκίαση καταδεικνύει πως η μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας βοηθά στην αποφυγή υπερβολικής θερμικής καταπόνησης, κυρίως στα κρίσιμα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Αυτό το εύρημα επιβεβαιώνει ότι η σκίαση λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός για τα φυτά, μειώνοντας την καταπόνηση που προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία. Παράλληλα, η ανάλυση του CWSI δείχνει ότι η υδατική καταπόνηση μειώνεται περισσότερο στον συνδυασμό σκίασης και CO₂, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή και των δύο παραγόντων στη διατήρηση καλύτερης υδατικής ισορροπίας. Η αυξημένη βιομάζα — τόσο σε ύψος όσο και σε αριθμό φύλλων — στις μεταχειρίσεις με αγροβολταϊκά και CO₂ ενισχύει την υπόθεση ότι η σκίαση δεν περιορίζει την ανάπτυξη, αλλά αντίθετα δημιουργεί ένα πιο ευνοϊκό μικροκλίμα, που μαζί με την αυξημένη συγκέντρωση CO₂ βελτιώνει τη φωτοσύνθεση και τη φυτική ανάπτυξη. Συνολικά, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η χρήση αγροβολταϊκών μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη πρακτική για τη βελτίωση της καλλιέργειας αγγουριού, ιδίως όταν συνδυάζεται με ενίσχυση CO₂. Η σκίαση μειώνει τη θερμική καταπόνηση και την υδατική καταπόνηση, ενώ η παρουσία αυξημένου CO₂ προσφέρει επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη, δημιουργώντας συνθήκες πιο ευνοϊκές για την παραγωγή.

Ευχαριστίες

Το παρόν έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Horizon Europe» για τον συντονισμό και τις δράσεις υποστήριξης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101096056 (ακρωνύμιο έργου: REGACE).

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Agostini, A., Rivaroli, M., Fantin, V., και Masoni, P., 2021. *Innovative agrivoltaic systems to produce sustainable energy*. *Applied Energy*, 282, 116041.
- Boyaci, M., Yalcin, E., και Ersus, S., 2024. *Evaluation of Crop Water Stress Index (CWSI) for High Tunnel Greenhouse Tomatoes under Different Irrigation Levels*. *Atmosphere*, 15(2), 205.
- Cossu, M., Murgia, L., Ledda, L., Deligios, P.A., Sirigu, A., Chessa, F., et al., 2014. *Solar radiation distribution inside a greenhouse with south-oriented photovoltaic roofs and effects on crop productivity*. *Applied Energy*, 133, 89–100.
- Ezzaeri, K., Fatnassi, H., Wifaya, A., Bazgaou, A., Aharoune, A., Poncet, C., et al., 2020. *Performance of photovoltaic canarian greenhouse: A comparison study between summer and winter seasons*. *Solar Energy*, 198, 275–282.
- Fernández, E. F., Villar-Fernández, A., Montes-Romero, J., Ruiz-Torres, L., Rodrigo, P. M., Manzaneda, A. J., & Almonacid, F. (2022). Global energy assessment of the

- potential of photovoltaics for greenhouse farming. *Applied Energy*, 309, 118474.
- Gnayem, N., Magadley, E., Haj-Yahya, A., Masalha, S., Kabha, R., Abasi, A., Barhom, H., Matar, M., Attrash, M., & Yehia, I., 2024. *Examining the effect of different photovoltaic modules on cucumber crops in a greenhouse agrivoltaic system: A case study. Biosystems Engineering*, 241, 83–94.
- Grewal, H. S., Maheshwari, B., & Parks, S. E. (2011). Water and nutrient use efficiency of a low- cost hydroponic greenhouse for a cucumber crop: An Australian case study. *Agricultural Water Management*, 98(5), 841–846.
- Hassanien, R.H.E., Li, M., & Yin, F., 2018. *The integration of semi-transparent photovoltaics on greenhouse roof for energy and plant production. Renewable Energy*, 121, 377–388.
- Idso, S.B., 1981. *A research note on the concept of crop water stress index. Irrigation Science*, 2(3), 233–240.
- Jackson, R.D., Idso, S.B., Reginato, R.J., & Pinter, P.J., 1988. *Canopy temperature as a crop water stress indicator. Water Resources Research*, 24(5), 1133–1138.
- Kadowaki, M., Yano, A., Ishizu, F., Tanaka, T., & Noda, S., 2012. *Effects of greenhouse photovoltaic array shading on Welsh onion growth. Biosystems Engineering*, 111(3), 290– 297.
- Katsoulas, N., Kittas, C., & Baille, A., 2001. *Evaluation of greenhouse microclimate and crop transpiration models. Agricultural and Forest Meteorology*, 107(1), 1–17.
- Ma Lu, S., Amaducci, S., Gorjian, S., Haworth, M., Hägglund, C., Ma, T., Zainali, S., & Campana, P. E. (2024). Wavelength-selective solar photovoltaic systems to enhance spectral sharing of sunlight in agrivoltaics. *Joule*, 8(9), 2483–2522.
- Monteith, J.L., & Unsworth, M.H., 2013. *Principles of environmental physics: Plants, animals, and the atmosphere* (4η έκδ.). Academic Press.
- Poirier-Pocovi, M., & Bailey, B.N., 2020. *Sensitivity analysis of four crop water stress indices to ambient environmental conditions and stomatal conductance. Agricultural Water Management*, 240, 106277.
- Zhang, Q., Yang, X., Liu, C., Yang, N., Yu, G., Zhang, Z., Chen, Y., Yao, Y., & Hu, X., 2024. *Monitoring soil moisture in winter wheat with crop water stress index based on canopy-air temperature time lag effect. International Journal of Biometeorology*, 68(4), 647–659.